

Эркинжон Кенжаев

Наманган давлат университети
“Ижтимоий фанлар” факультети
“Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси
Е-

mail:erkinjonkenjaev74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848712>

ЎЗБЕКИСТОНДА ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАР ВА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЎЗARO ИНТЕГРАЦИЯСИ

Аннотация. Ушбу мақолада демократик жамиятнинг муҳим қисмларидан бири бўлган миллий қадриятларга бўлган муносабат ва унинг маҳаллий бошқарув тизимидаги ўрни таҳлил қилинган. Мақолада муаллиф эътиборни Ўзбекистондаги демократик қадриятларнинг шаклланиш жараёни, унинг тартиб-қоидалари ва уларнинг жамиятга бўлган интеграциясига қаратган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси, демократия, мустақиллик, сиёсий партиялар, демократик тамойиллар, миллий қадриятлар, ўзини ўзи бошқариш органлари.

Кириш. Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритгандан кейин янги тарихий шароитда бозор муносабатларига асосланган демократик ҳуқуқий давлат ва одил фуқаролик жамиятини қуриш стратегик вазифа сифатида белгиланди. Уни амалга оширишда асрлар давомида аждодларимиз томонидан шакллантирилган, аммо шўролар ҳукмронлиги шароитида топталган миллий урф-одатлар, анъаналар ва бошқарувнинг жамоавийлик қадриятларини қайта тиклаш ҳамда демократик жамиятни қуришда улардан самарали фойдаланишга асосий эътибор қаратилмоқда.

Асосий қисм. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов мустақилликнинг дастлабки кунлариданок: “Барқарор бозор иқтисодиёти очик ташқи сиёсатга асосланган кучли демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш пировард мақсад бўлиб қолиши керак”лигини белгилаб берар экан [1. В. 9], “шундай жамиятгина Ўзбекистон халқининг муносиб турмуши, унинг ҳуқуқлари ва эркинлигини кафолатлаши, миллий анъаналар ва маънавий қайта тикланишини, шахс сифатида инсоннинг маънавий-ахлоқий камол топишини таъминлаши мумкинлиги”ни таъкидлаган эди [2. В. 9].

Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида ҳам “инсон қадрини юксалтириш ва адолатли жамият куриш” бош ғоя сифатида белгиланган. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, инсон қадрини таъминлаш жараёнида демократик кадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг фалсафий мазмунини чуқур англаш жамият бошқарувининг асосий вазифасига айланди. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида “инсон қадри учун” деган ғоя давлат ва жамият муносабатларининг марказий тамойилига айланди. Инсон қадрини таъминлашда демократик кадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг фалсафий мазмунини англаш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам долзарб аҳамиятга эга. Инсон қадри - бу инсоннинг жамиятдаги аҳамияти, унинг ҳуқуқ, эркинлик ва бурчларига бўлган ҳурмат, унинг маънавий ва ижтимоий қийматини англатади [3. В. 96].

XXI аср глобаллашув шароитида инсоннинг ҳаёти, яшаш тарзи, маънавий-руҳий баркамоллиги масалалари асосий ўринга чиқди. Инсоният тараққиётининг ҳар бир даврида ахлоқий ва маънавий камолот масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Маънавий-маданий ҳаёт кишилар орасидаги муносабатларни тартибга солишга, инсоннинг ўз манфаатларини жамият манфаатларига мослашга ва шахснинг бевосита хулқ-атворлари, мулоқотларини ифодлашга қаратилади [4. В. 3]

Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, фуқаролар йиғинларининг сиёсий фаоллигини ошириш энг муҳим вазифалардан биридир.

Бу борада муаммоларни ҳал қилиш йўллари хусусида кўплаб мутахассислар ўз фикрларини илгари сурмоқдалар. Жумладан, профессор А. Қ. Қодировнинг қуйидаги фикрлари анча баҳслидир: – “Маҳалла раиси ва унинг котиби лавозимига ҳозирда давлат томонидан маош тўланади ва улар муайян имтиёзга эга. Табиийки, бундай ҳолатда маҳалла ҳокимият ва демос ўртасида воситачига айланиб, фуқароларнинг сиёсатини эмас, балки, ҳокимият сиёсатини олиб боришга мажбур бўлади.

Шу боис маҳаллага бўлажак фуқаролик жамиятининг куртаклари деб урғу бериш, уни мутлақлаштириш тарихан нотўғри бўлса керак. Чунки, анъанавий жиҳатдан маҳалла уруғ-қабилачилик, ибтидоий жамоачилик бошқарувининг тарихий типи бўлиб, унда шахснинг индивидуал эркинликлари жамоа иродасига бўйсундирилади. Шунинг ўзи фуқаролик жамиятининг асосий принциплари ва талабларига тўғри келмайди. Ўзбек жамиятида фуқаролик жамиятини яратиш андозаси фақат маҳалла, жамоавий фаолиятга, унинг қадриятларигагина асосланади деб, узил-кесил таъкидлаш мумкин эмас. Чунки, маҳалла патернализм ва авторитаризм принципларида сақланиб келади.

Фуқаролик жамияти эса шахс эркинлигига, фикрлар хилма-хиллигига, жамоа бошлиғининг обрўйига эмас, балки қонун устуворлигига асосланади. Шунинг учун Ўзбекистонда фуқаролик жамияти буткул маҳалла, яъни жамоавий фаолиятга асосланади дейиш, тарихий истиқбол нуқтаи назаридан нотўғридир. Келажакда фуқаролик жамиятининг бошқа сиёсий институтлари ҳам шакллана боради” [3. В5 20]. Муаллифнинг “Маҳаллага фуқаролик жамияти куртаклари деб урғу бериш, уни мутлақлаштириш тарихан нотўғри бўлса керак... унда шахснинг индивидуал эркинликлари жамоа иродасига бўйсундирилади...”, деб кўрсатишида ҳақиқат бор.

Аммо, бизнингча ўзбек халқи босиб ўтган тарихий жараёнларда озчиликнинг кўпчиликка бўйсунуши, ҳар қандай вазиятда ҳамкорликда яшаш, муаммоларни қўни-қўшнилар билан бирга ҳал этиш каби тажриба азал-азалдан ўзини оқлаган. Айниқса, жамиятни эркинлаштириш, мамлакатни модернизациялаш давом этаётган

ҳозирги босқичда кишиларнинг ўз қарашлари, интилишларини ифода эттирувчи ва уни амалга оширишга қодир, энг маъқул ва ишончли тизим ҳисобланган маҳалланинг таъсири кенгайиб, ҳаётимиздаги моҳияти тобора ўсиб бораётгани ҳам фикримизни тасдиқлайди.

Фуқаролик жамиятини шакллантиришда ғарб мамлакатларининг тажрибаларини тўлалигича намуна сифатида қабул қилиб бўлмайди. Фикримизча бунинг икки асоси бор: биринчидан, ғарб мамлакатлари демократик кадриятларни узок 250–300 йиллар давомида шакллантирди. Бугун инсоният юксак тараққиёт асрида яшамокда, унинг барча соҳаларда эришган тажрибалари бор. Ана шу мамлакатлар ҳам тараққиётларида бир қатор камчиликлар, хатоларга йўл қўйганлар. Жумладан, бугун ўзларини демократиянинг “эталони” деб ҳисоблаётган мамлакатларда жамоавийликнинг барбод бўлиши оқибатида фуқаролар ўртасида бепарволик, маъсулиятсизлик, худбинлик каби руҳиятнинг кучайиши жамиятни чуқур маънавий тушкунликка мубтало бўлишига, фуқароларнинг маънавий қашшоқлашувига олиб келмоқда. Иккинчидан, бир мамлакат ёки минтақадаги на демократияни, на фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг андозаларини айнан иккинчи мамлакат ёхуд минтақага кўчириб бўлмаслиги бугун ҳеч ким учун янгилик эмас.

Дунё тажрибаларини ўрганиш, улардан тегишли хулосалар чиқариш, ҳар бир мамлакат ва унда яшаётган миллатларнинг ўзига хослиги ҳамда менталитетига мос равишда демократик бошқарувни шакллантиришгина ўзининг самарасини бериши мумкин. Боз устига барча кадриятлар каби демократик бошқарув услуби ҳам доим ўзгариб, такомиллашиб, ривожланиб боради. Ана шу фикрларимизга асосланиб, айтиш мумкинки, инсониятнинг жамоавийликка интилиши табиий жараён сифатида ривожланиб боради. Чунки, унинг олдида турган глобал муаммолар ҳам буни талаб қилади. Муаммо жамоавийликни ривожлантириш йўли билан шахс эркинлигини таъминлаш “механизмларини” топишда бўлиб қолмоқда.

Сиёсатшунос ва ҳуқуқшунос Л. Левитин “Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида” асарида “Олий Мажлисида алоҳида Буюк Британиядаги жамоалар палатаси шаклида маҳалла палатаси тузиш

керак” деган ғояни билдирган [6. С. 314]. Фикримизча, ушбу қараш ҳам баҳсли бўлиб, унга тўлиқ қўшилиб бўлмайди.

Ўзбекистонда замонавий парламентчилик тажрибасидан маълумки, Олий Мажлисида агар маҳалла палатаси тузилгудек бўлса, шубҳасиз, ушбу институт давлат ихтиёрига ўтказилган, яъни давлатлаштириб қўйилган бўлади. Натижада унинг нафақат ижтимоий шакли, балки, моҳияти ҳам йўқолади”. Қолаверса, Л. Левитиннинг ўзи ҳам “маҳалла бу – демократик ва бозор ислохотлари қуйидан том маънода жамоатчиликнинг қўллаб қувватлаши демакдир. Бу ҳокимиятни босқичма-босқич қайтариб олиш йўлларида биридир”- деган фикрни илгари суради [7. С. 315]. Муаллиф ушбу фикрдан сўнг яна ўзини ўзи бошқариш органи замирида умумдавлат органи тузишни таклиф этади ва у ўзини ўзи бошқариш билан шуғулланмай, эндиликда муайян ҳудудга таллуқли ҳужжатлар ўрнига умуммажбурий қонун ҳужжатларини қабул қила бориб, давлат ҳокимияти қонун чиқарувчи тизимини идора эта бошлашини таклиф қилади. Бошқача қилиб айтганда, бундай ҳокимиятни босқичма-босқич қайтариб олиш эмас, аксинча уни янада национализациялаш (марказлаштириш) демакдир.

Маҳалла палатасининг тузилиши шундай эҳтимолни кучайишига олиб келади, яъни: парламент қабул қилаётган қонунларда умумдавлат манфаатларидан кўра кичик бир ҳудуд манфаатлари устунроқ тура бошлайди. Шуларни ҳисобга олган ҳолда Л. Левитиннинг маҳалла палатаси тузиш ҳақидаги таклифига қўшилиб бўлмайди.

Мустақиллик йилларида маҳаллани ҳар томонлама фаоллаштиришнинг самарали “механизм”ларини вужудга келтириш бўйича бир қатор ижобий ишлар амалга оширилишига қарамасдан, айрим муаммолар сақланиб қолмоқда. Ана шулардан энг асосийси ҳокимиятнинг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқарув институтларини ўзининг «қуйи» ижро ҳокимиятига айлантиришга бўлган «мойиллигининг» сақланиб қолаётганилиги ва айни пайтда мазкур институтларнинг бу “мойиллик”ка нисбатан “итоаткорлиги”нинг ҳам кучайиб бораётгани ҳисобланади. Натижада, фуқаролар ўртасида

ўзини ўзи бошқариш органларига нисбатан ишончнинг бир қадар сусайиши вужудга келмоқда. Бу жараён давом этгудек бўлса, у табиий равишда фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришга ўзининг салбий таъсирини ўтказиши мумкин.

Бугун маҳалла оқсоқоллари ва фуқаролар йиғинлари раислари моддий жиҳатдан маҳаллий ҳокимликларга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Уларнинг маоши маҳаллий бюджет ҳисобига тўланмоқда. Натижада, улар ҳокимиятнинг буйруқ ва кўрсатмаларини сўзсиз бажаришга мажбур бўлиб қолмоқдалар. Бу ўз навбатида, фуқаролик институтларининг фуқаролар ўртасидаги обрў-эътибори ва нуфузига салбий таъсир ўтказмоқда. Бу салбий ҳолатнинг олдини олиш учун; а) маҳалла ва фуқаролар йиғинлари раисларининг ойлик маошини тўғридан-тўғри марказлаштирилган тартибда молия вазирлиги томонидан таъминлаш тизимига ўтиш; б) бу харажатларни республика «Маҳалла» жамғармасига ўтказиш йўли билан ва улар томонидан ана шундай маош билан таъминлаш тизимини вужудга келтириш, истиқболда уни босқичма-босқич ҳудудларда ташкил этиладиган жамоатчилик фондлари ҳисобига ўтказишнинг механизмларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ва таклифлар. Умуман олганда, маҳалла институтини фаоллаштириш, унинг фуқаролар ўртасидаги мавқеини янада ошириш демократик ислохотларни янада чуқурлаштиришнинг муҳим белгиларидан биридир. Бу йўналишдаги асосий вазифа фуқароларнинг сиёсий онги ва фаоллигини кучайтириш ҳисобланади. Акс ҳолда, яна ташаббусни давлат ҳокимияти ўз қўлига олишга “мажбур” бўлади. Бу эса жараёнлар ривожини ва фуқаролик жамияти асосларини яратишга салбий таъсир ўтказиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б. 9.
2. Ўша жойда.
3. Содиқова М. Р. Инсон қадрини таъминлашда демократик қадриятлар ва инсонпарварлик ғояларининг ижтимоий-фалсафий

таҳлили / “Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2022. – B. 95–97.

4. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2022. – Б. 4

5. Қодиров А. Анъанавий жамият ва уни модернизациялаштириш стратегияси. – Т., 2006. – Б. 20.

6. Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. – М.: Вагрис, 2001. – С. 314.

7. Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте... – С. 315.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И ИНСТИТУТОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируется отношение к национальным ценностям, являющимся одной из важных составляющих демократического общества, и их место в системе местного самоуправления. В статье автор фокусируется на процессе формирования демократических ценностей, их регламенте и интеграции в общество.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, демократия, независимость, политические партии, демократические принципы, национальные ценности, органы самоуправления.

INTERINTEGRATION OF DEMOCRATIC VALUES AND SELF-GOVERNANCE INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN

Annotation. This article analyzes the attitude to national values, which are one of the important parts of a democratic society, and its place in the local government system. In the article, the author focuses on the process of formation of democratic values, its rules of procedure and their integration into society.

Keywords and phrases: Republic of Uzbekistan, democracy, independence, political parties, democratic principles, national values, self-government bodies.